

Полторацький О. В., Новицький С. О., Ропицький В. І.
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
PROSPECTS OF RESEARCHING THE PSYCHOLOGICAL FEATURES
OF THE PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF
FUTURE MATHEMATICS TEACHERS**

The scientific research is devoted to the study of professionally significant qualities of future teachers of mathematics. Professionally significant personal qualities of future mathematics teachers may not be directly related to professional success. There is an assumption that a number of particularly low indicators of mental, psychomotor processes and communicative features of future mathematics teachers can be developed to an optimal level in a relatively short period of time.

Keywords: *professional activity, personal and professional training, professional development, significant professional and personal qualities, future teacher of mathematics.*

Суспільно-економічне реформування українського суспільства передбачає трансформації укладів всіх сфер людського життя, в тому числі й професійних. На сучасному етапі недостатньо мати знання та старанно виконувати професійні обов'язки. Існує висока затребуваність успішних, таких, що постійно вдосконалюються та самовдосконалюються, професіоналів. Актуальність цих питань регламентується низкою нормативних документів, серед яких Кодекс законів про працю, Закон України про освіту та Закону України «Про вищу освіту» та ін.

Важливим аспектом забезпечення функціонування педагогічних систем, підвищення ефективності навчально-виховного процесу в сучасній українській школі є якість професійної діяльності вчителів математики, а також безперервний розвиток їх професійних компетенцій. В даному контексті знаходимо цікаві матеріали у результатах наукових досліджень наступних вітчизняних та зарубіжних вчених:

Велика кількість науковців досліджували: питання як вивчення особистості студента – майбутнього вчителя математики, його психофізіологічних якостей (Б.Г. Ананьєв, І.С. Кон, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.); вибір методів навчання та актуальні питання їх ефективного використання у навчально-виховному процесі майбутніх вчителів математики (Ю.К. Бабанський, Б.П. Єсіпов, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, М.М. Скаткін та ін.); активізація навчально-пізнавальної діяльності (далі – НПД) школярів та студентів, майбутніх вчителів

математики (М.Я. Ігнатенко, В.І. Лозова, Г.І. Щукіна); дослідженням навчально-професійної діяльності майбутніх вчителів математики (Ю.І. Грудьонов, М.Я. Ігнатенко, З.І. Слєпкань, О.І. Скафа, Л.М. Фрідман, К.В. Власенко, І.В. Гончарова).

Безпосередньо психолого-педагогічні передумови вивчення НО в курсі математики для майбутніх вчителів математики розглядалися такими науковцями як (З.І. Слєпкань, А.М. Колмогоров, В.М. Брадїс та ін.).

Найбільш широко вивчення НО на уроках в курсі математики основної школи для майбутніх вчителів математики викладено в дисертаційному дослідженні В.М. Кліндухової. Автор виділила психолого-педагогічні передумови, цілі і зміст вивчення наближених обчислень в основній школі.

Для побудови методичної системи формування навичок розв'язання професійних завдань майбутніми вчителями математики, необхідно з'ясувати вікові психологічні особливості розвитку особистості, що відповідають саме юнацькому віку. Дослідженнями в цьому напрямку займалися такі видатні науковці (психологи та педагоги) як Л.С. Виготський, Б.С. Круглов, В.А. Крутецький, Ю.К. Бабанський, В.М. Брадїс, О.І. Маркушевич, М.Н. Скаткін.

Проте як ці особливості впливають на можливості вивчення безпосередньо НО в курсі математики вищої школи, вивчено недостатньо. Матеріали нашого дослідження стосуються різних аспектів даної проблеми, оскільки спрямовані на оптимізацію процесу професійно-особистісної підготовки майбутніх вчителів математики, вдосконалення методик їх добору та психологічного відбору. Саме цим характеризується актуальність теми дослідження.

Метою дослідження постає характеристика професійно-особистісних якостей у підготовці до професійної діяльності майбутніх вчителів математики, що включає в себе розумові та комунікативні компоненти, а також виявлення універсальних положень, що відображають низку закономірностей їх становлення та розвитку.

Об'єкт дослідження є професійно-особистісні якості майбутніх вчителів математики. Предметом дослідження виступають оцінка, формування, становлення та розвиток професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів математики.

Відповідно до мети, виокремлено наступні завдання:

- 1) проаналізувати основні наукові підходи до дослідження проблеми формування та вдосконалення професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів математики як передумов успішної професійної діяльності;
- 2) емпіричним шляхом дослідити психологічні особливості професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів математики;

3) експериментальним шляхом встановити залежність професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів математики від психологічних аспектів організації процесу їх психологічної підготовки;

4) розробити та впровадити програму розвитку професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів математики;

5) визначити вплив запропонованої програми на успішність професійної діяльності майбутніх вчителів математики.

Теоретичні та методичні положення дослідження:

1. Здібності до тих чи інших видів професійної діяльності у суттєвій мірі характеризуються ступенем розвитку деяких особистісних рис (зокрема, мотиваційних), а також низки показників інтелектуальної та комунікативної активності майбутніх вчителів математики. Зазвичай їх називають професійно значущими або професійно-особистісними важливими якостями. Хоча в цілому ці якості є поліпрофесійними, але для кожної спеціальності вони є специфічними. Зв'язок цих якостей із професійними успіхами людини та специфікою її професійного функціонування може часто бути непрямим.

2. Дидактичні об'єкти, що проєктуються та функціонують в різних видах професійно-особистісної активності, засвоюються у процесі професійної підготовки, зорієнтовані переважно на певний середній рівень розвитку професійно значущих якостей майбутніх вчителів математики, Часто це середній (не максимальний) рівень і є оптимальним. Труднощі у професійній діяльності майбутніх вчителів математики часто пов'язані з наявністю некомпенсованих недоліків у формуванні цих якостей.

3. Можна припустити, що за відсутністю суттєвих змін недоліки у професійних, особистісно-професійних якостях можуть бути розвинені до середнього рівня у досить нетривалий проміжок часу – до 1 року, що забезпечить в достатній мірі успішну професійну підготовку майбутніх вчителів математики. Розвитку таких якостей буде сприяти їх природня тенденція до досягнення запрограмованого в ході еволюції певного середнього рівня розвитку інтелектуального та соціального розвитку, відповідного тому чи іншому періоду професійного розвитку майбутніх вчителів математики.

4. Міцно сформовані професійно-особистісні якості, пов'язані із високою соціальною спрямованістю (особливо негативні ціннісні орієнтації, мотиви та установки) є більш стабільними, важко усуваються порівняно із показниками інших психічних процесів і фізичних якостей майбутніх вчителів математики.

Відтак припускаємо, що розв'язання складних задач професійно-особистісного розвитку майбутніх вчителів математики має ґрунтуватися не лише на прямому впливі на домінуючий мотив, а у формуванні нового протилежного позитивного мотиву – нової домінуючої, яка здатна згасити конкурентну за механізмом негативної індукції.

Методи дослідження. Для розв'язання дослідницької проблеми планується використання комплексу методів, вибір та поєднання яких зумовлено предметом, метою та завданнями дослідження: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження, констатувальний експеримент, формувальний експеримент, методи математичної статистики, методи психолого-педагогічної інтерпретації тощо.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження:

- обґрунтування значущості професійно важливих якостей у системі професійної підготовки майбутніх вчителів математики; оцінка їх ролі у психодіагностиці, прогнозуванні успішності навчання та праці; отримання результатів вивчення здібностей до професійної діяльності майбутніх вчителів математики, а також психологічна характеристика здібностей до даного виду праці.

- концептуалізація положення про те, що при проведенні професійного психологічного відбору оцінюються переважно не самі здібності, а лише наявні професійно-особистісні значущі якості майбутніх вчителів математики, які лише частково відображають ті чи інші здібності (без інформування щодо ступеню їх розкриття, їх змістовних компонент тощо);

- інтерпретація залежності між показниками якостей та зовнішніми критеріями частіше за все нелінійні, що само по собі знижує роль коефіцієнтів кореляції як показників валідності й характеризує високе психодіагностичне значення особливо низьких показників розвитку психічних якостей майбутніх вчителів математики, що вивчаються.

- обґрунтування високої ефективності й перспективності формування, вдосконалення й розвитку професійно значущих якостей у процесі підготовки до професійної діяльності майбутніх вчителів математики.

- обґрунтування межі стабільності особистісних рис майбутніх вчителів математики на рівні соціально-інтелектуальної спрямованості (порівняно з показниками інших психічних і фізичних якостей). Це може стати у нагоді при зіставленні психодіагностичних результатів та вивчення спрямованості особистості майбутніх вчителів математики.